
**TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS EM ZONAS DE CONFLITO: O USO
DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA PARA GARANTIR A
ESCOLARIZAÇÃO**

DOI: 10.5281/zenodo.15231824

Ana Paula da Costa Freitas
Especialista em Educação Especial e Educação Inclusiva – Universidade Estadual do Maranhão
freitasana_10@live.com

José Carlos Ribeiro Floro
Mestre em Educação – Universidade Estadual de Santa Cruz
jose.floro@nova.educacao.ba.gov.br

José Leonardo Diniz de Melo Santos
Mestrando em Educação – Universidade Federal Rural de Pernambuco
dinizleonardo152@gmail.com

Rose Cristina Veiga de Faria
Mestrando em Ciências da Saúde – Ivy Enber Christian University
rosecveiga@gmail.com

Sirlei Alves dos Santos
Mestranda em Ciências da Educação – Ivy Enber Christian University
sirleialves242@gmail.com

Hiarles Dias dos Santos
Mestranda em Ciências da Educação – Ivy Enber Christian University
hiarlessantos28@gmail.com

Talitha Munique Cibrão dos Santos Varela
Mestranda em Ciências da Educação – Ivy Enber Christian University
talithacibrao@gmail.com

Rita de Cassia Tassi
Especialista em Psicomotricidade – Faculdade Conectada
ritatassi@hotmail.com

Vanessa dos Santos Gonçalves
Especialista em Psicopedagogia Institucional – Faculdade Aldeia de Carapicuíba
dossantosgoncalvesvanessa@gmail.com

Ivanildo Gomes da Silva
Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Centro Universitário Leonardo da Vinci
ivanildo99gomes@gmail.com

AT04: Educação, Tecnologia e Inteligência Artificial.

A pesquisa explora o potencial das tecnologias digitais como ferramentas de garantia do direito

à educação em contextos marcados por instabilidade, violência e deslocamentos forçados. A pesquisa parte da premissa de que, em regiões afetadas por guerras, conflitos armados ou crises humanitárias, a continuidade do processo educativo é um desafio urgente e complexo, exigindo soluções inovadoras e acessíveis. A problemática que motiva o estudo está centrada na interrupção da escolarização de crianças e jovens em zonas de conflito, agravada pela destruição de infraestruturas educacionais, insegurança e ausência de professores qualificados. Diante disso, a Educação a Distância (EaD), aliada a plataformas digitais, rádios comunitárias, aplicativos móveis e redes de comunicação, surge como alternativa viável para manter o vínculo dos estudantes com o ambiente educacional e preservar seu direito à aprendizagem. O objetivo principal do trabalho é analisar como as tecnologias educacionais têm sido utilizadas para garantir a continuidade da educação formal em zonas de conflito, identificando boas práticas, desafios enfrentados e impactos na aprendizagem. A metodologia adotada foi a revisão bibliográfica e documental, com foco em estudos realizados nos últimos 10 anos, além da análise de projetos implementados por organizações internacionais. Os resultados apontam que a utilização de tecnologias simples e adaptadas à realidade local, como materiais digitais de baixo custo, ensino por rádio e videoaulas gravadas, tem permitido alcançar estudantes em locais remotos ou em deslocamento. Além disso, a formação de professores para atuarem a distância e o envolvimento das famílias demonstraram ser estratégias fundamentais para o sucesso das iniciativas. Entretanto, desafios como a limitação de acesso à internet, a precariedade de dispositivos tecnológicos e os impactos emocionais vivenciados pelos estudantes ainda dificultam a plena efetividade dessas ações. Conclui-se que a educação a distância, quando bem estruturada e sensível às condições locais, pode ser uma poderosa aliada na garantia do direito à educação em contextos de crise. O estudo reforça a importância de políticas públicas inclusivas, parcerias internacionais e investimentos contínuos em tecnologias acessíveis para transformar a EaD em um instrumento de resistência, esperança e reconstrução social.

Palavras-chave: Educação a Distância; Tecnologias Educacionais; Zonas de Conflito.